

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ТА КОНСТРУЮВАННЯ МЕХАНІКИ СУЧАСНОЇ НАСТІЛЬНОЇ ГРИ

Белявцева Вікторія Олександрівна ¹,
Чемерис Ганна Юріївна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, viktoribelavceva@gmail.com

² PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. У сучасному світі зі зростаючою конкуренцією та перенасиченням з боку відео ігор світовий ринок пішов у своєрідний зворотній процес: настільні ігри стали додавати елементи з комп'ютерних ігор для приваблення нової аудиторії, а комп'ютерні ігри, найчастіше, спрощують свій інтерфейс. Настільні ігри це, перш за все, одна з ключових ланок інтелектуального розвитку людини, виховання в ній духу конкурентної боротьби, взаємодії з ігроками на пряму, а також розвиток стратегічного мислення. Варто також згадати й те, що в наш час важливу роль у проектуванні та дизайні будь якого продукту, в тому числі й настільних ігор, відіграють комп'ютерні технології. Щоб створити високоякісну настільну гру, яка була б корисною, цікавою, варто не лише концентруватися на художньому оформленні, а знати особливості цільової аудиторії, розвиток ринку, приділити увагу тематиці гри, розробці механізму гри: починаючи від кількості гравців, закінчуючи проектуванням та тестуванням.

Ключові слова: гра, дизайн, проектування, механіка, сучасний.

Попитом серед людей користуються настільні ігри. Вони спрямовані на розвиток інтелекту, пам'яті та уваги. Також це одна з небагатьох форм дозвілля, яка здатна за одним столом зібрати і дітей, і дорослих, і представників самого старшого покоління – настільні ігри універсальні з точки зору місця і часу гри (можна грати вдома, на подвір'ї, тощо).

За дослідженням (Беленька, & Рухницька, 2013, с. 17) : «залежно від дій людини з предметами ігри поділяються на функціональні, конструктивні, сюжетно-рольові, ігри за правилами та дидактичні». Цю класифікацію можемо

покласти в основу проектування багатофункціональної упаковки.

Ігри можуть слугувати образним або конструктивним рішенням у проектуванні упаковки. Осмислення предметів та зв'язків між ними у процесі гри дозволяє виділити такі види упаковки, в основі проектування яких лежить ігровий підхід: 1) упаковка-конструктор; 2) упаковка-настільна гра; 3) упаковка-аксесуар (Удріс, 2012 а, с. 67).

В основі настільних ігор лежить необхідність переміщати елементи по певному полю. Такий підхід стає основою для проектування вторинної упаковки. Зовнішній вигляд слугує засобом ідентифікації продукту, а внутрішня сторона упаковки дозволяє нанести відповідне поле для гри або окремі її елементи. Після використання продукту споживач розгортає упаковку і може використати її повторно для гри (Удріс, 2012 b, с. 65). Але у сучасному світі настільних ігор зовнішня привабливість коробки не завжди стає вирішальною для людини під час покупки. Будь-яка настільна гра складається з пов'язаних елементів, інструментів і механізмів взаємодії з гравцями. Механіка являє собою сукупність цих механізмів, якими оперує гравець за допомогою наявного інструментарію. Тому, механіка – це алгоритм функціонування певної частини або всієї настільної гри (Горелов, & Даріуш, 2017, с. 20).

Для початку, потрібно розписати всі ігрові механіки послідовно в один документ або на один лист і потім в ході тривалого тестування виправляти і доповнювати коригуваннями. Кращий спосіб зрозуміти це – перевірити теорію на практиці, відігравши деяку кількість партій гри без візуальної складової. Після визначення можна переходити до оформлення самої гри (Горелов, & Даріуш, 2017, с. 20).

Ще одним важливим моментом у розробці є формат настільної гри, якщо простіше, то це розробка: поля гри, інфографіки, карток, фішок, та персонажів. Дизайн формату гри диктується цільовою аудиторією та психологічними віковими особливостями сприйняття форми та кольору.

Ігрове поле – повинно бути зрозумілим гравцеві. Стандартна форма поля для настільної гри – прямокутник, але ніщо не заважає змінити форму у трикутник, коло або будь-який інший варіант. Головне, щоб поле вдалося вкласти в коробку стандартних розмірів (Удріс, 2012 а, с. 67). Ключовим при проектуванні поля є його пропорційність та правильність розміщення усіх елементів у єдину композицію. При оформленні дизайну поля використовуйте крім головних фаз ходу та ілюстрацій до них, додаткові малюнки зі стрілками, щоб була зрозуміла послідовність і наповненість гри (Колісніченко, 2021, с. 37). При цьому скрізь використовувати одні назви та вибрану групу шрифтів. Грамотно та логічно складений та розміщений текст на полі відповідно до тематики впливає на динамічність процесу гри та зацікавленість у кінцевому результаті.

Одними з ключових елементів настільних ігор є персонажі або фішки, все залежить від вибраної механіки гри. Вибираючи цілеспрямовано або випадково,

гравець, повинен мати можливість легко зрозуміти, ким він буде грати. Основні рекомендації такі: вмістити весь опис героя в одне коротке словосполучення; ігрові персонажі повинні бути близькі або відповідати до вибраної цільової аудиторії; якщо ігрові персонажі повинні бути різними, то сюжетно і візуально вони теж повинні відрізнятися (Колісніченко, 2021, с. 39). Крім ігрових персонажів, в іграх часто присутні і внутрішньо ігрові персонажі, службовці для виконання і пояснення тих чи інших ігрових механік. Є переліки не ігрових персонажів для тих чи інших локацій, а також бестіарії з тваринами і незвичайними істотами (Колісніченко, 2021, с. 40). Все це може знадобитися, щоб зібрати ігровий світ уєдино, а поле для настільної гри максимально різноманітним.

Отже, дизайн гри та її елементів потрібен для формування стилю й візуального образу, який, в свою чергу, формує уявлення та привертає увагу споживачів. За довгий період часу сформувалися різні тенденції, тренди в оформленні настільних ігор, але є й основні інструменти та формати гри. Робота є якісною, якщо ми бачимо вдалу роботу графічного дизайнера. Тобто відсутність в дизайн-рішенні зловживання тінями, градієнтами, неправильного розміщення тексту, що призводить до складностей у читанні на тлі зображень та ускладнює роботу над механізмом гри та його пакуванням. Усі ці зв'язані між собою елементи формують якісний продукт.

Літературні джерела

1. Беленька, Г. В., & Рухницька, П. В. (2013). Роль гри в житті дитини дошкільного віку. *Вісник Київського університету імені Бориса Грінченка*. Київ: КНУ. Retrieved from: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1557/1/G_Belenky_DH_04_17_PED_PI.pdf
2. Горелов, В. О., & Даріуш, С. І. (2017). Гейміфікація навчання. *Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.*, 15–17 трав. Івано-Франківськ. С. 136-139.
3. Колісніченко, С. В. (2021). Як створити настільну навчальну гру. *Методичний посібник для вчителів історії, основ правознавства та громадянської освіти*. Кропивницький. С. 35-41
4. Удріс, Н. С. (2012, а). Упаковка: засіб справити враження. Київ: КНУ. № 3. С. 67-70
5. Удріс, Н. С. (2012, б). Упаковка перед та після (щодо проблеми формування середовищного мислення та екологічного дизайну). Київ: КНУ. № 5. С. 64-67.